

நாடகக் கலை (கல்வெட்டுகள் ஒரு சிறப்புப் பார்வை 1)

முனைவர் மா. பவானி

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க காலந்தொட்டு தமிழர்கள் கூத்துக்களை ஆடிவந்துள்ளனர். நாகரிக வளர்ச்சி மேலடைந்த நிலையில் சங்கம் மருவியக்காலத்தில் நாடக சாலைகளை அமைத்து அதில், நாடகங்கள் அரங்கேற்றியுள்ளனர். நாடகக் கணிகையர்கள் தலைக்கோலிப்பட்டம் பெற்று போன்ற விரிவான விவரணங்களை சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து வந்த பக்தியிலக்கியங்களிலும் நாடகங்கள் பற்றியக் குறிப்புகள் காணப்பெறுகின்றன. பக்தியிலக்கியக் காலத்தில் தமிழகத்தை ஆண்ட பல்லவ மன்னர் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் மத்தவிலாசப் பிரகஸனம் என்ற நாடகத்தை இயற்றியுள்ளார். இவ்வாறாக இலக்கியங்களிலிருந்து நாடகம் பற்றிய செய்திகள் கிடைப்பதைப் போலவே இடைக்காலத் தமிழக வரலாற்றினை அறிந்துக்கொள்ள முதன்மைச் சான்றுகளாக விளங்கும் கல்வெட்டுகளிலும் நாடகம் குறித்து ஒரு சில செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. முதலாம் இராஜராஜன் கட்டிய தஞ்சை பெரியகோயில் என்று இன்று அழைக்கப்பெறும் இராஜராஜஸ்வரத்தில் இராஜராஜஸ்வர நாடகத்தை நிகழ்த்துவதற்கு இரண்டாம் இராஜேந்திரன் சோழர் அரசாணை வெளியிட்டுள்ளார். திருவாலன் திருமுதுகுன்றன் ராஜேந்திர ஆச்சார்யான் என்பாருக்கு ஒரு வேலி நிலத்திலிருந்து வரும் நெல் கூலியாக வழங்கப்பெற்றுள்ளது. அதை சோழர் அரச அதிகாரிகள் நிறைவேற்றியுள்ளனர். இதுபோலவே பாபநாசத்தில் 63 நாயன்மார்களில் ஒருவரான அமர்ந்தி நாயனார் கதையை கோவண நாடகம் என்ற பெயரில் தேவரடியார் ஒருவர் கற்றுக்கொண்டு ஆடியுள்ளார். இவ்வாறாக நாடகம் தொடர்பாக கல்வெட்டுகளில் வரும் செய்திகள் கல்வெட்டுப் பாடங்களுடன் இக்கட்டுரையில் இடம்பெறுகின்றன. நன்றி - தமிழ் நாடு அரசு மானியக்கோரிக்கை நல்கை 2022 - 2023 திட்டம் (கல்வெட்டுகள் வாயிலாக அறியப்பெறும் இடைக்காலத் தமிழக வரலாற்றில் நிகழ்த்துக்கலைகளும் நுண்கலைகளும் என்ற திட்டத்தின் சார்பாக இக்கட்டுரை அளிக்கப்பெற்றுள்ளது).

திறவுச்சொற்கள்: கல்வெட்டுகளில் நாடகம், கூத்து, ராஜராஜஸ்வர நாடகம், ராஜராஜன், நாடகக் கணிகையர்

முன்னுரை

உலகமே ஒரு நாடக மேடை நாமெல்லாம் அதில் நடிகர்கள் என்பது வாழ்வியல் தத்துவமாகும். நாம் அறியாத காலத்தில் நடந்த புராணக் கதைகளை பாத்திரங்கள் ஏற்று நடத்துக் காட்டுவது ஒரு பழைய மரபாகும். இத்தகைய மரபு நாடகம் என்று பெயர் பெற்றது.

கதையைத் தழுவி வரும் நடனமே நாடகம் என்று குறிப்பிடுவர். தமிழகத்தில் காலத்தால் முற்பட்ட ஏறத்தாழ பொ.ஆ.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டு இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்திலேயே நாடகம் என்ற சொல் இடம்பெறுகிறது. சங்கம் மருவிய காப்பியக்காலத்தைச் சேர்ந்த சிலப்பதிகாரத்தில் நாடகக் கணிகையர் நாட்டியக்கலையைப் பயின்று அரங்கேற்றம் செய்ததைக் குறிப்பிடுகிறது.

நாடகம் என்பது தமிழருக்குப் புதிதல்ல. நாடகத்திலிருந்து பிறந்ததுதான் இன்றுள்ளத் திரைப்படங்கள் என்றால் அது மிகையல்ல. இடைக்கால பக்தி இலக்கியங்களிலும் இறைவன் அடியார்களின் பக்தியை சோதிக்க நாடகமாடியுள்ளார் என்பதும் அறிந்ததே. இவ்வகையில் இடைக்காலத் தமிழகக் கல்வெட்டுகளில் இராஜராஜேஸ்வரம் நாடகம், கோவண நாடகம், பூம்புலியூர் நாடகம் போன்ற நாடகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அதை நம்மில் பலர் அறிந்திருக்கமாட்டோம். எனவே அவற்றை அறிந்து வெளிப்படுத்தும் ஆர்வத்தினால் விளைந்ததே இக்கட்டுரையாகும்.

நாடகம் - பெயர்காரணம்

நாடகம் என்பது நாடு + அகம் என்ற இரு சொற்களின் கூட்டலாகும். நாட்டை அகத்தில் கொண்டது. நாட்டின் சென்ற காலத்தையும் நிகழ்க்காலத்தையும் வருங்காலத்தையும் தன்னகத்தே காட்டுவது நாடகம். இத்தொடர் அகம் - நாடு என்றாகி உன்னுள் நோக்கு உன்னை உணர் என்ற கருத்தினை உணர்த்தும். நாடு - அகம் அதாவது உள்ளம் நாடும் கலை. அதாவது காண்போர் உள்ளத்தை கவர்ந்து கொள்ளும் ஆற்றல் வாய்ந்தது நாடகம் ஆதலால் நாடகமானது. நடம் என்பதே நடனம் அதுவே நாடகம் என்று கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும். நடனம் என்பது அசைதல் என பொருள்படும் நட்டு என்ற அடிச்சொல்லில் இருந்து நாடகம் தோன்றியது. (வாழ்வியற்களஞ்சியம்: தொ.11. 1991, பக். 396 - 397) “தேனினும் இனியதமிழாக நாடகத் தமிழ் உள்ளது. இருபதாம் நூற்றாண்டு நாடகத்தமிழின் பொற்காலம்” என்கிறார் ஆறு அழகப்பன். (ஆறு. அழகப்பன், 1987, ப. III)

நாடகங்களின் தோற்றம்

நாடகங்களின் தோற்றம் உலகெங்கிலும் நடனத்திலிருந்து நாடகம் தோன்றியிருக்க வேண்டும் என ஹென்றி வெல்சு என்னும் மேனாட்டு அறிஞர் கருதுகிறார். (மே.சு.நூ.ப. 396).

சமயத் தொடர்பாக நிகழ்த்தப்பட்ட ஆடல் பாடல்களே நாடகத்தின் அடிப்படையே ஆகும். அவை காலப்போக்கில் கதைத்தழுவி கூத்தாக நிகழ்த்தப்பெற்று பிற்காலத்தில் முழுமையான நாடகமாக மலர்ந்தன. கூத்தின் மறுமலர்ச்சியே நாடகம் ஒரு பொருளின் செய்கை போல செய்யப்படும் பிரிதொரு செய்கையும் ஒருவகை நாடகமே. தமிழில் நாடக நூல்கள் பொது ஆண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்டவை என்கிறார் நாடக இயல் அறிஞர் கோ சூரிய நாராயணன் சாத்திரியார். தமிழ் நாடகத்தின் தொடக்கம் பொது ஆண்டு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு என்று வையாபுரி பிள்ளை குறிப்பிடுகிறார். நாடகம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் வழங்கியவர் தொல்காப்பியரே ஆவார். “நாடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும் பாடல் சார்ந்த புலனெறி விளக்கம்” என்கிறது தொல்காப்பியம் (தொல். 53). நாடக வழக்கானது உலகியல் வழக்கான இயல்பு நிலையின் உண்மை நிலையை கற்பனைக் கலந்து சுவைபடக் காட்டுவது, நாடகம் என்பது பழங்காலத்தில் நடனம் என்ற பொருளில் வழங்கியது.

பழங்கால ஆடல்கள் கூத்து என்ற சொல்லால் குறிக்கப்பட்டன தொடக்கக்கால கூத்துகள் கதை தழுவிய நாடகமாக உருப்பெற்றன.

சங்க இலக்கியம் கூறும் நாடகம்

கூத்து என்பது கதையைத் தழுவாமல் நிகழ்த்தப்படும் ஆடல்/ பாடல்களைக் குறிக்கும். “கதைத்தழுவி வரும் கூத்து நாடகம்” எனப்படும். (மா. இராசமாணிக்கனார், 2015, பக். 6-7) சங்க இலக்கியங்கள் 11 வகையான கூத்துகளைக் குறிப்பிடுகின்றன. வெறியாட்டு எனப்படும் வெறிக்கூத்து (நற்.322: 10- (அகம்.22:8-11), துணங்கைக்கூத்து (கலி. 73:16), குரவைக்கூத்து

(குறுந்.947), வன்னிக்கூத்து (பெரும்பான். 370:71), அமலைக்கூத்து (அகம்.142:11-14) கூத்து என்னும் சொல்லை அபிதானசிந்தாமணி பாவ ராக தாள வகைக்கொண்டு பதத்தால் பாட்டிற்கு இயைய நடப்பதாம் என்று குறிப்பிடுகின்றது (வாழ்வியற்களஞ்சியம் . தொகுதி-7, ப.921).

சங்ககாலத்தைத் தொடர்ந்து வந்த காப்பியக் காலங்களிலும் கொடுகொட்டி (சிலம்பு. க.கா. 40-45), பாண்டரங்கம், அல்லியம், மல், துடி, குடை, குடம், பேடு, மரக்கால், பாவை, கடையம் போன்ற கூத்துகள் நிகழ்த்தப் பெற்றுள்ளன. இக்காலத்தில் கூத்துகள் வளர்ச்சியுற்று அரங்குகளில் நிகழ்த்தப்பெற்றுள்ளன.

இவை ஆடரங்குகள் என்றழைக்கப்பெற்றுள்ளன. மாதவி 11 வகையான ஆடல்களை ஆடியதாக இளங்கோவடிகள் காட்டுகின்றார். மணிமேகலையில் கூத்தும் நாடகமும் ஒரே பொருளில் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளது. ஆடல் கூத்தினோடு அவிநயந் தெரியோர் நாடகக் காப்பிய நன்னூர் நுனிப்போர் (மணி.19:79-80) அரசர்கள், ஆன்றோர் பொது முன்னிலையில் பெரிய அரண்மனைகளிலும் கோட்டங்களிலும் இவை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன.

நாடகம் கண்டு பாடற் பான்மையில்

கேள்வி இன்னிசை கேட்டு (மணி: 25 -9)

அரசு வீற்றிருந்த புரையோர்ப்

பேணி நாடகங் கொண்டு (மணி.25:81-82)

சங்கம் மருவிய காலத்தைத் தொடர்ந்து வந்த அரச வம்சக் காலங்களிலும் கூத்துகளும் நாடகங்களும் தொடர்ந்து வந்துள்ளன. பெருங்கதை, சூளாமணி, சீவகசிந்தாமணி போன்ற இலக்கியங்களிலும் திருமுறைகளிலும் கூத்துக்கள் பற்றியும் நாடகங்கள் பற்றியும் பரவலாகப் பேசுகின்றன.

ஆடல் வல்லானின் ஆட்டத்தில் இருந்தே நாடகம் பிறக்கிறது. எனச்சீத்தலைச் சாத்தனார்தம் கூத்தநூலின் வழி குறிப்பிடுகிறார்.

“மோனத்து இருந்த முன்னோன் கூத்தில் உடுக்கையில் பிறந்தது

ஓசையின் சுழலே ஓசையில் பிறந்தது இசையின் உயிர்ப்பே

இசையில் பிறந்தது ஆட்டத்து இயல்பே ஆட்டத்தில் பிறந்தது கூத்தினது அமைப்பே கூத்தில் பிறந்தது நாட்டியக் கோப்பே நாட்டியம் பிறந்தது நாடக வகையே..!”

(கூத்தநூல்)

உடுக்கையிலிருந்து ஓசைப் பிறந்தது. ஓசையிலிருந்து ஆட்டம் பிறந்தது. இசையின் உயிர்ப்பிலிருந்து கூத்துப் பிறந்தது. கூத்திலிருந்து நாட்டியம் பிறந்தது. நாட்டியத்திலிருந்தே நாடகம் பிறந்ததென, கலையின் வளர்ச்சி நிலைகளை அழகுற எடுத்துக்காட்டுகிறது கூத்தநூல்.

நாடகத் தமிழில் 11 வகை கூத்துகள் உள்ளன என்று இளங்கோவடிகள் குறிப்பிடும் சிலப்பதிகாரப்பாடல்,

எண்ணும் எழுத்தும் இயல் ஐந்தும் பண் நான்கும்

பண்ணின்ற கூத்துப் பதினொன்றும் - மண்ணின் மேல்

போக்கினாள் பூம்புகார்ப் பொற்கொடி மாதவி தன்

வாக்கினால் ஆடரங்கில் வந்து! (ஞா, மாணிக்கவாசகன், 2016, ப. 50)

நாடகம் நயந்து காண்பார் நலங்கிளர்

கண்கள் சூன்றும்

(சீவக.சிந்:2989)

சமணர்கள் ஆடல், பாடல், கூத்துகள் அடங்கிய நாடகம், மோட்சத்தை அடைவதற்குத் தடைகளாக அமையும் என நினைத்தனர். அவை காமத்தைத் தூண்டுவதாகக் கருதியுள்ளனர். எனவே நாடகங்களைப் பார்ப்போர் கண்களைத் தோண்டி எடுக்க வேண்டும் என்று சமணர்கள் கூறியதாக சீவகசிந்தாமணி குறிப்பிடுகின்றது. (சீவக.சிந்.2989) எனவே இசையும் கலையும் இறைவனின் வடிவாகக் கருதி அதை விரும்பி இரசித்த மக்கள் இருந்த அதே காலக்கட்டத்தில் இவை இறைவனை சேர தடையாகவிருக்கும் என்று கருதிய பிற சமயத்தோரும் அன்று தமிழகத்தில் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதை அறியலாம்.

நாடகத்தின் பெரும்பிரிவு அங்கம் எனப்படுகின்றது. (எஸ்.என்.ஸ்ரீராமதேசிகன், 2008, ப.24)

இன்னிசைக் கூத்து, வாலசரிதைக் கூத்து என்று இருவகைக் கூத்துகள் சங்கம் மருவிய காலத்தில் இருந்துள்ளன.

இசையுடன் கலந்து நிகழ்த்தப் பெற்ற கூத்துகள் இன்னிசைக் கூத்துகள் எனவும், ஒருவரின் வரலாற்றை நாடகமாக நடித்துக் காட்டுவது வாலசரிதைக் கூத்து எனவும் அழைக்கப் பெற்றுள்ளது. கதைத் தழுவா ஆடல்கள், பாடல்கள் கூத்துகள் என்ற நிலைமாறி கதைத் தழுவிய கூத்துகள் பெருமளவில் இக்காலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டதாக பெ. கோவிந்தசாமி கருதுகிறார். (பெ.கோவிந்தசாமி, 2019, ப.7)

நாடகக் கணிகை

நாடகக் கணிகை என்பது நாட்டிய பெண்ணைக் குறிப்பதாகும். இத்தகைய கணிகையர் நாட்டிய கலையைப் பயின்று அக்கலைக்காகவே தம்மை அர்பணித்துள்ளனர். அதனால் மணம் புரிந்து இவ்வாழ்க்கை மேற்கொள்ளாதவர்களாக இருந்தனர். அரசர்களால் ஆதரிக்கப்பெற்ற அவர்கள் இசை, நாட்டியம் முதலிய நுண் கலைகளைப் போற்றும் ஒரு குலமாகத் திகழ்ந்துள்ளனர். சமய மறுமலர்ச்சியால் அவர்களின் கலைத்தொண்டு திருக்கோயில்களில் இடம்பெறத் தொடங்கியது. பின்னர் அவர்கள் பதியிலார், தளியிலார் எனவும் குறிப்பிடப் பெற்றனர். சோழர்காலத்தில் இவர்கள் தளிச்சேரிப்பெண்டுகள் எனவும் தேவரடியார் எனவும் பரவலாக அறியப்பெற்றுள்ளனர். (SII, vol., II, no. 66)

சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலையில் நாடகக் கணிகைப் பற்றிய செய்திகள் இடம் பெற்றுள்ளன. “சிலப்பதிகார காப்பியத் தலைவி மாந்தர்களுள் ஒருத்தியும் மணிமேகலை காப்பியத்தின் காவியத் தலைவியும் நாடகக் கணிகையராகக் குறிப்பிடப் பெற்றுள்ளனர். (வாழ்வியற்களஞ்சியம், தொ. 11, பக்.394.)

ஆடலும் பாடலும் அழகும் என்றிக் கூறிய மூன்றின் ஒன்று குறைபடாமல் (சிலப் அரங்: 3,8,9) என்ற அரங்கேற்றுக்காதை வரிகளால் நாடகக் கணிகையானவள், ஆடல், பாடல், அழகு என்னும் மூன்றிலும் ஒன்று கூட குறைவு படாமல் விளங்குதல் வேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது.

ஐந்து வயது நிரம்பிய கணிகையர் குலத்துச் சிறுமிக்கு ஆடல், இசை பற்றிய பயிற்சி அளிப்பார். 7 ஆண்டுகள் பயிற்சி முடிந்தப்பிறகு நாட்டியத்தில் சிறந்து விளங்குவார். இவ்விதம் நாட்டியத்தில் சிறந்து விளங்கும் கணிகையின் நாட்டியம் அரசன் முன் அரங்கேற்றம் செய்யப்பெறும். அவளுக்கு நாட்டியத்தில் சிறந்தவள் என்ற தலைக்கோல் பட்டம் வழங்கப்படும். தலைக்கோல் பட்டம் பெற்ற பெண்கள் தோரிய மடந்தையர் என்று அழைக்கப்பெற்றுள்ளனர். இவர்கள் நாட்டியம் பயில்வோர்க்கு பாட்டு மற்றும் நட்டுவாங்கம் இசைக்கும் பணியை மேற்கொள்ளுவர். இவர்களை “வாரம் பாடும் தோரிய மடந்தையர்” என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகின்றது. பூம்புகார் நகரில் நாடகக் கணிகையர் வாழும் தனி ஒரு தெரு இருந்துள்ளது. பலவகைப் பட்ட கணிகையரின் தன்மை போன்ற கணிகையர் தொடர்பான செய்திகளை சிலம்பும் மணிமேகலையும் குறிப்பிடுகின்றன. (வாழ்வியற்களஞ்சியம், தொ. 11, 1991, பக். 394)

கல்வெட்டுகளில் நாடகம்

சங்க காலந்தொட்டு தமிழர்கள் கூத்துக்களை ஆடிவந்துள்ளனர். நாகரிக வளர்ச்சி மேலடைந்த நிலையில் சங்கம் மருவியக்காலத்தில் நாடக சாலைகளை அமைத்து அதில், நாடகங்கள் அரங்கேற்றியுள்ளனர். நாடகக் கணிகையர்கள் போன்றோரைப் பற்றிய விரிவான விவரணங்களை நாம் அறிந்தோம். இதைத் தொடர்ந்து வந்த பக்தியிலக்கியங்களிலும் நாடகங்கள் பற்றியக் குறிப்புகள் காணப் பெறுகின்றன. பக்தியிலக்கியக் காலத்தில் ஆட்சி நடத்திய பல்லவர் மன்னர்களில் முதலாம் மகேந்திரன் தாமே மத்தவிலாசப்ரகசனம் என்ற

நாடகநூலை இயற்றியுள்ளார். இது அக்காலத்தில் இருந்த பாசுபதர், கபாலிகர், போன்ற இந்து சமயத்தினர்களின் கள் குடித்துவிட்ட போதையில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் செய்கைகளையும் சாக்ய, சமண சமயங்களின் கொள்கைகளையும் கேலி செய்வதை போல் இந்நாடக நூலினை அமைத்துள்ளார். சிலப்பதிகாரத்திற்கு பின்னர் 17 ஆம் நூற்றாண்டு வரை உள்ள காலம் நாடகத்தின் இருண்ட காலம் என்று வாழ்வியக்களஞ்சிய ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார். (வாழ்வியற்களஞ்சியம், தொ.11, 1991, ப.399) 17ஆம் நூற்றாண்டில் நாடகங்கள் மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றன. இவ்வாறாக இலக்கியங்களிலிருந்து நாடகம் பற்றிய செய்திகள் கிடைப்பதைப் போலவே இடைக்காலத் தமிழக வரலாற்றினை அறிந்துக் கொள்ள முதன்மைச் சான்றுகளாக விளங்கும் கல்வெட்டுகளிலும் நாடகம் குறித்து ஒரு சில செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. அவற்றைப் பற்றி அறிவோம்.

ராஜராஜேஸ்வர நாடகம் - வைகாசித் திருவிழா (பொ.ஆ.1058)

ஸ்வஸ்தியூ திருமருவிய செங்கோல்... ராஜராஜேஸ்வர நாடகமாட நித்த நெல்லுத் தூணியாக நிவந்தஞ் செய்த நம்வாய்க் கேழ்விப்படி சாந்திக்கூத்தன் திருவாலன் திருமுது குன்றனான விஜய ராஜேந்திர ஆசார்யனுக்கும் இவன் வர்க்கத்தார்க்கும்.

ராஜராஜ ப்ரஹ்மமாராயர் ஓலை வந்தமையிலும் கல்வெட்டியது திருவாலன் திருமுதுகுன்றனான விஜயராஜேந்திர ஆசாரியன் உடையார் வைக்காசிப் பெரிய திருவிழாவில் ராஜராஜேஸ்வர நாடகமாட இவனுக்கும் இவன் வர்க்கத்தார்க்கும் காணியாகப் பங்கு ஒன்றுக்கும் ராஜகேசரியோடொக்கும் ஆடல் வல்லானென்னும் மரக்காலால் நித்த நெல்லுத் தூணியாக நூற்றிருபதின் கல நெல்லும் ஆட்டாண்டு தோறும் தேவர் பண்டாரத் தேய்பெறச் சந்திராதித்தவற் கல்வெட்டித்து தஞ்சை இராஜ ராஜேஸ்வரத்தில் இரண்டாம் இராஜேந்திரனின் காலத்தில் (பொ.ஆ. 1058)

வைகாசிப் பெரியத் திருவிழாவில் ராஜராஜேஸ்வர நாடகம் நிகழ்த்தப் பெற்றுள்ளது. நாடகம் ஆடுவதற்கு என்ற சொல்லாடலினால் நாடகம் என்பதும் நடனத்தின் தொடர்ச்சியே என்பதும் தெளிவாகிறது. இந்நாடகத்தை சாந்திக் கூத்தன் திருவாளன் திருமுதுகுன்றன் ஆன விஜயராஜேந்திர ஆசாரியன் என்பவர் ஆடியுள்ளார். இவருக்கும் இவரது வர்க்கத்தார்க்கும் இரண்டாம் இராசேந்திர சோழன் நிதமும் தூணி நெல் அல்லது ஆண்டிற்கு 120 கலம் நெல்லைக் காணியாக வழங்குமாறு கட்டளையிட்டுள்ளார். (அகீஉ: 1893 /ணணி. 55, குஐஐ, திணிடு. ஐஐ, ணணி.67) அரசரின் ஆணையை அவரது அமைச்சர் ராஜராஜ ப்ரஹ்மமாராயர் என்பவர் ஓலையில் எழுதி அனுப்பியுள்ளார். அதை ஸ்ரீகாரியக்கண்காணி, கரணத்தார்கள், உதாரவிடங்க விழுப்பரையர், தண்டநாயகம் பரகேசரிப் பல்லவரையர் போன்ற பிற அரசு அதிகாரிகள் அனைவரும் அரசரின் ஆணையின் பேரில் நாடகஞ் செய்வார்க்கு உரிமை மீளப்பெற்றுத்தர பணிபுரிந்துள்ள செய்தியை இக்கல்வெட்டு விவரிக்கிறது.

ஒரு நாடகக் கலைஞனுக்கு காணி வழங்க அரசன் உள்ளிட்ட சோழ நாடே சேர்ந்து பணிபுரிந்துள்ளமையை பார்க்கும் போது நாடகக் கலைஞர் புகழ்பெற்ற சிறந்த கலைஞர் என்பதுடன் சமூக அந்தஸ்து பெற்றவர் என்பதும் விளங்கும்.

இவர் சாந்திக்கூத்தன் என்றும் குறிப்பிடப் பெறுகிறார். எனவே சாந்திக்கூத்தின் ஒரு வகைப்பாடே நாடகம் என்பதும் தெளிவாகிறது.

1. பூம்புலியூர் நாடகம் / கன்நிவனபுராணம் (பொ.ஆ. 1111) திருப்பாபுலியூர், பாடலீஸ்வர கோயில்
2. ஸாஸநன் தென் மருதம் பாகைக் கருவாழ் வருங் கமலாலயர்க்குக் கன்நிவன புராணம் பாடிப் பரிசி
3. வாடுந் நாடகமுஞ் செய்தார்க்கு சிறப்பாப் பாலையூரின் இரு பூவும் விளையும் பாரில் ஒரு மா நன்னிலம்

4. பருங்கொழு கிளையினோடு முழி தோறும் இறையிலியே யுரைத்தானேய் மாங்கொல்லை
5. இரண்டு மா பெருமா முக்காணி யொங்கு மறப்பெருஞ் செல்வியொரு காணி
6. பூவமர்காணி யினிற் பூம்புலியூர் நாடகஞ் செய் நாவலன் பெற்ற நிலம். (SII. 7. no.753)

பூம்புலியூர் நாடகஞ் செய் நாவலன் என்பவர் கன்னிவன புராணம் பாடி நாடகமும் செய்துள்ளார். இவருக்கு பாலையூரில் சிறப்பாக இருபோகமும் விளையக்கூடிய ஒரு மா நிலம் வழங்கப் பெற்றுள்ளது மேலும் இவருக்கு மாங்கொல்லை (மாந்தோப்பு) இரண்டு மா முக்காணி இறையிலியாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது என்ன வகையான நாடகம். கன்னிவன புராணம் என்பது எதைப் பற்றியது என்பதை மேலதிக ஆய்வுகள் வழி அறியவேண்டியுள்ளது. திருநாடகம் / கோவணநாடகம் (அமர்ந்தி நாயனார் புராண நாடகம்)

ஸ்வஸ்திஸ்ரீ .திரு நல்லூர் நாயனார் கோயிற் திரு நாடகம் இவ்வூர்த் திருப் புத்தூர் மாளந்தைப் பட்டாரகன் வடுகனான உடைய பிள் கோவண நாடகங்கற்றாடின இக்கோயிற் தேவரடியார்கள் மாமதலையான நெற்றிக் கணங்கைக்குக் கோவண நாடகப் புறமாக விட்ட நிலமாவது.

இத்தேவர் திருவிழாவிலேய் இக்கூத்தாடக் கடவளாகவுற் தனக்குப் பின்புற் தன் வம்சத்தாரில் விளை நல்ல ஆடக் கடவராகவும் தங்களால் ஆட இயலாவிடிற் பிராத்தி குடுத்தாடுவிக்க கடவதாகவுஞ் சொல்லி இந்நிலமித் திரு நாடகத்துக்கே கூத்தாட்டுக் காணியுங் காசு கொள்ளா இறையிலியுமாகச் சந்ராதித்தவற் செல்வதாக இறையிலிச் செய்துக் குடுத்தோம்... (ARE: 1995/no. 34)

இக்கல்வெட்டு நல்லூர் கல்யாண சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் இரண்டாம் திருச்சுற்றுக் கிழக்குப் புறச்சுவரில் அமைந்துள்ளது. இரண்டாம் ராஜாதிராஜன் (பொ.ஆ 1175) காலத்தைச் சேர்ந்தது திரு நல்லூர் நாயனார் கோயிற் திருநாடகம். இவ்வூர்த் திருப்புத்தூர் மாளந்தைப் பட்டாரகன் வடுகனான உடைய

பிள்(ளை) என்பவரிடம் இக்கோயில் தேவரடியாள் மாமதலையான நெற்றிக் கணங்கை என்பவள் கோவண நாடகம் (அமர்ந்தி நாயனார் புராண நாடகம்) கற்றுக்கொண்டு கோயில் திருவிழாவின் போது ஆடியுள்ளார். அதற்கு கோவண நாடகப் புறமாக இரண்டு மா முக்காணி நிலம் கூத்தாட்டுக் காணியாக வழங்கப்பெற்றுள்ளது தன் வம்சத்தாரும் தொடர்ந்து கோவண நாடகம் ஆட வேண்டும். மேலும் அவர்களால் நாடகம் ஆட இயலாமல் போனால் பிறறை நியமித்து நாடகமாடச் செய்ய வேண்டுமென்று குறிப்பிடப் பெற்றுள்ளது. இவ்வாறாக சேக்கிழார் எழுதிய பெரிய புராணத்தை கருவாகக் கொண்டு இந்த கோவண நாடகம் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடும்.

நாடகச்சாலை

கோயில்களில் நாடகச் சாலைகள் அமைக்கப் பெற்றிருந்ததை ஒரு சில கல்வெட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன.

ஸ்வஸ்திஸ்ரீமதிரை கொண்ட கோபரகேசரி...
..... ... நாடகசாலையில் இருந்து திருவிடை மருதுடையார்க்கு திருஓலக்கத்து மூன்று ஸந்தியும் உடுக்கை வாசிப்பா(னொருவனு)க்கு விளங்குடி தேவர் நிலத்தில் நிவந்தமாக செய்த நிலம்.. திருவிடைமருதாரில் அவ்வூர் இறைவனுக்கு மூன்று வேளையும் உடுக்கை வாசிப்பவனுக்கு விளங்குடி தேவர் நிலத்தில் நிவந்தமாகக் கொடுத்த செய்தியை இக்கல்வெட்டுக் குறிப்பிடுகிறது. உடுக்கை வாசிப்பவர் நாடக சாலையிலிருந்து வாசித்துள்ளார். இந்நிலக் கொடைக்கான தீர்மானத்தை ஸீகாரியம் ஆராய்கின்ற குறும்பில் வாசுதேவனாரும், திரைமூர் சபையோரும், திருவிடைமருதார் நகரத்தாரும், திருக்கோயிலுடையாரும், பதிபாதமூலத்தாரும் அதேநாடக சாலையிலிருந்து நிறைவேற்றியுள்ளனர். (Are 1895, no 157)

நாடக மாராயன்

நாடகமாராயன் என்போர் நாடகத்தினை இயக்குவிப்பதோடு அதற்கமைந்த பாடல்களையும் பாடுபவராவர் . (எ.சுப்பராயலு, 2003, ப.293)

இன்றுள்ள திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் பாடலாசிரியருக்குச் சமமாக இவரைக் கூறலாம். மாராயன் என்பது அரசர் இவர்களுக்களித்துள்ள பெருஞ்சிறப்பு காரணமாகப் பெற்ற பட்டமாகும். “குராவன் வீரசோழனான பஞ்சவன் மாதேவி நாடகமய்யனுக்குப் பங்கு ஒன்று” (SII, vol. ii, no.66) நடவரில் மாராயன் ஐயாறநாந ராஜேந்திர சோழ நாடக மாராயனுக்கும் இவன் வர்க்கத்தார்க்கும் குடுத்தோம்” SII, vol. viii, no 644)

முடிவுரை

சாந்திக்கூத்தின் ஒரு வகையினதாகவே நாடகம் கருதப்பெறுகிறது. கல்வெட்டுகளில் பல்லவர் காலந்தொட்டு கூத்துகள் நிகழ்த்தப் பெற்றுள்ளமையையும் காஞ்சிபுரம் முக்தேஸ்வரர் கோயில் என்ற ஒரு கோயிலிலேயே 44 கூத்திகள் இருந்துள்ளமை அறியமுடிகிறது. சாந்திக்கூத்து என்பது அகமார்க்க மாட பாடி ஆடுவது இதை ஆண்கள் மட்டுமே ஆடுவர் என்று வாழ்வியற்களஞ்சியம் குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் கல்வெட்டுகளில் சாந்திக்கூத்தி, சாந்திக் கூத்தன் என்ற தொடர் வாயிலாக இரு பாலரும் சாந்திக்கூத்தினை நிகழ்த்தியுள்ளமையை அறிய இயலுகிறது. கோயில்கள் அரசர்களின் வீர வாழ்க்கை வரலாறும், புராணக் கதையும் நாடகமாக நிகழ்த்தப்பெற்றுள்ளன என்பதை இக்கட்டுரை வாயிலாக அறிந்தோம். இராஜராஜ நாடகம், இராஜேந்திர நாடகம், பஞ்சவன் மாதேவி நாடகம் என்றப் பெயர்களை காணும் போது ஒவ்வொரு அரசர்களுக்கும் ஒரு நாடக மாராயன் தனியே இருந்திருப்பார்களோ என்று கருதத் தோன்றுகிறது. இவ்வாறாக சீரோடும் சிறப்போடும் இடைக்காலத்தில் நடைப்பெற்றுள்ள நாடகம் என்ன காரணத்தாலோ மறைந்துள்ளது. பின்னர் 17 ஆம் நூற்றாண்டில் மீண்டெழுந்த நாடகங்கள் திரைப்படங்களின் தோற்றத்தினால் இன்று பெயர் மறக்குமளவிற்கு மறக்கப் பெற்றுள்ளன. மீண்டும் இத்தகைய நாடகங்கள்

கோயில்களிலும் பொதுவிடங்களிலும் நிகழ்த்தப் பெறவேண்டும்.

துணை நூற்பட்டியல்

1. அழகப்பன், ஆறு., (1987) தமிழ் நாடகம் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.
2. இராசமாணிக்கனார்,மா., (2015), தமிழகக் கலைகளும் கல்வெட்டுகளும், செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை.
3. கற்பகம், செ.. ஏ.வெங்கடேசன் (பதி.ஆ.,) நாடகக்கலை அன்றும் இன்றும், போதிவனம் பதிப்பகம், சென்னை.
4. சங்க இலக்கியச் சொல்லடையவு, (1985) தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
5. கோவிந்தசாமி, பெ., (2019), காலந்தோறும் தமிழ் நாடகம், போதிவனம் பதிப்பகம், சென்னை.
6. சுப்பராயலு, எ., (2003), தமிழ்க் கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி, சாந்திசாதனா பதிப்பகம், சென்னை.
7. ஸ்ரீராமதேசிகன், எஸ். என்., (2008), பரத நாட்டிய சாஸ்திரம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
8. பவானி. மா., கி.சுந்தர்., (2024) “ஆரியக்கூத்து”, கற்பகம், செ.,(பிறர்) பதி.ஆ நாடகக்கலை அன்றும் இன்றும், போதிவனம் பதிப்பகம், சென்னை.
9. பாலபாரதி, சு.து.ச., (1968), சாத்தனாரில் கூத்தநூல், தமிழ் நாடு இயல்-இசை-நாடக மன்றம், சென்னை.
10. மாணிக்கவாசகன்., ரூ., (2016) சிலப்பதிகார தெளிவுரை, உமாபதிப்பகம், சென்னை, ஜலை
11. வாழ்வியற்களஞ்சியம், தொ.11, (1991), தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
12. ARE & Annual Reports on Indian Epigraphy
13. SII & South Indian Inscriptions Tamil Lexicon, vol.I, University of Madras, 1982.